

УДК 339.187.62

Муниципальные программы поддержки лизинга

Никифорова А.Н., Гавриленко М.О.
 Российский университет транспорта (МИИТ), Москва

Аннотация. Лизинг является одним из основных инструментов, используемых в рамках финансирования инвестиционной деятельности. Инвестиционная активность представителей малого и среднего бизнеса порождает спрос и способствует поддержке лизинга. На долю субъектов малого и среднего предпринимательства приходится более 50% лизинговых сделок. В связи с ограниченностью финансовых ресурсов без помощи государственной поддержки развитие лизинга становится под угрозой. В рамках настоящей статьи рассмотрены существующие программы поддержки лизинга на уровне муниципальных образований.

Ключевые слова: лизинг, муниципальные программы поддержки лизинга

Municipal leasing support programs

Nikiforova A.N., Gavrilenko M. O.
 Russian University of Transport, Moscow

Abstract. Leasing is one of the main instruments used to finance investment activities. The investment activity of small and medium-sized businesses generates demand and contributes to the support of leasing. The share of small and medium-sized businesses accounts for more than 50% of leasing transactions. Due to the limited financial resources, the development of leasing without government support is under threat. Within the framework of this article, the authors examine the existing programs of leasing support at the municipal level.

Keywords: leasing, municipal leasing support programs

Одним из основных инструментов долгосрочного инвестирования в России является лизинг. Более того, для ряда инфраструктурных отраслей лизинговое финансирование является главным источником средств модернизации активов [3]. Российский лизинговый рынок на данном этапе не насыщен и имеет достаточно высокий потенциал роста. Доступность, качество и разнообразие лизинговых услуг с каждым годом возрастает.

Несмотря на то, что лизинговый рынок по итогам 2020 года снизился преимущественно за счёт сокращения объёма крупных сделок в секторе железнодорожного транспорта, авиатехники и недвижимости, аналитические агентства, такие как «Эксперт РА» [5], прогнозируют рост рынка в 2021 году на 10-15 % преимущественно за счёт восстановления крупных корпоративных сегментов по направлениям водного и авиатранспорта, а также роста в розничном сегменте [4].

Рисунок 1 – Объём и динамика лизингового рынка

Инвестиционная активность представителей малого и среднего бизнеса порождает спрос и способствует поддержке лизинга. На рисунке 2 можно отметить рост доли малого (14,5%) и среднего (43%) бизнеса в сумме с 53% в 2019 году до 57,5% в 2020 году, которая имеет огромный потенциал для развития [6].

Лизинг, как финансовый инструмент может стать одним из драйверов экономики, однако без помощи

государственной поддержки развитие сегмента становится под угрозой по причине ограниченности финансовых ресурсов.

Поддержку развитию лизинговой отрасли можно найти не только на государственном уровне. Органы местного самоуправления также со своей стороны могут оказать влияние, но мотивация к использованию данного финансового инструмента в данном случае будет нацелена на определенную категорию лизингополучателей в рамках определенного региона. Муниципальные субсидии предоставляются в

целях возмещения затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования (кроме договоров сублизинга) в порядке, определённом для конкретного муниципального образования. При этом лизингополучатель самостоя-

тельно выбирает способ взаимодействия и лизинговую компанию, и становится претендентом для конкурсного отбора после заключения сделки.

В рамках настоящей статьи рассмотрим пример муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса одного из муниципальных образований, в том числе при реализации лизинговых сделок.

Рисунок 2 – Участники лизинговых сделок

В рамках реализации муниципальной программы развития бизнеса предусмотрены меры поддержки в виде финансирования (софинансирования) деятельности представителей МСП. Она осуществляется за счёт средств, которые поступают в бюджет муниципального района в виде единого норматива, в размере 10 % отчислений от налога, который взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Существует несколько видов поддержки:

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);
- предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга, предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением основных видов деятельности, включенных в разделы Г «Торговля оптовая и

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», К «Деятельность финансовая и страховая», Л «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», Н «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение», S «Предоставление прочих видов услуг», Т «Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления», У «Деятельность экстерриториальных организаций и органов» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).

Для получения права на субсидирование части затрат по договору лизинга необходимо соблюдение следующих условий:

- субсидии предоставляются по факту заключения договора лизинга оборудования, если договор заключён в текущем, либо предшествующем году подачи заявки на ее предоставление;
- размер субсидии может достигать до 90 % от уплаченного первого авансового взноса, но он не должен превышать лимит в 1 млн рублей и составлять не более 30% от всей суммы договора лизинга;
- уплата первого взноса должна быть фактически осуществлена на момент подачи заявки.

Предметом лизинга могут выступать следующие объекты: оборудование, механизмы, устройства,

транспортные средства (кроме легковых автомобилей и воздушных судов), станки, аппараты, приборы, а также машины и установки, которые относятся ко II и выше амортизационным группам Классификации основных средств, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» [2], за исключением оборудования, предназначенного для осуществления розничной и оптовой торговой деятельности субъектов МСП. Оборудование не может быть физически изношенным.

Претенденты на право получения субсидии должны соответствовать следующим требованиям на момент подачи заявки:

- получатели субсидии в обязательном порядке должны быть включенными в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1];

- у претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате сборов, штрафов, пеней, страховых взносов, процентов и налогов, подлежащих обязательной уплате согласно законодательству РФ о налогах и сборах;

- у получателя субсидии недопустимо наличие просроченной задолженности перед бюджетом бюджетной системы РФ, из которого планируется финансирование (субсидирование), в том числе по возврату в данный бюджет бюджетных инвестиций или субсидий в соответствии с правовым актом;

- если получателем субсидии является индивидуальный предприниматель, на момент подачи заявки и в течение последующих трёх лет он не должен прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; в отношении получателей субсидии – юридических лиц не должна быть введена процедура банкротства, либо приостановлена их деятельность в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- в конкурсном отборе имеют право участвовать резиденты Российской Федерации, другими словами, не имеют права по получению поддержки иностранные юридические лица, либо российские юридические лица, доля участия иностранных лиц в уставном капитале которых превышает 50 %;

- претенденты имеют право на получение данного вида поддержки 1 раз: недопустимо получение субсидии из бюджета той бюджетной системы РФ, из которой планируется субсидирование на основании иных нормативно правовых актов на те же цели;

- получатели субсидии на момент подачи заявки должны быть зарегистрированы в качестве действующего работодателя и выплачивать заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты труда для трудоспособного населения на территории области, в течении предшествующих трёх месяцев;

- деятельность субъекта малого или среднего предпринимательства должна осуществляться на территории района (обязательная регистрация на территории муниципального района);

- организации или индивидуальные предприниматели не должны осуществлять производство или (и) реализация подакцизных товаров, осуществлять добычу полезных ископаемых;

- субсидии не могут быть предоставлены кредитным, страховым организациям, инвестиционным, а также негосударственным пенсионным фондам, ломбардам и профессиональным игрокам на рынке ценных бумаг;

- индивидуальные предприниматели или организации не должны осуществлять деятельность в сфере игорного бизнеса;

- если претендент ранее являлся получателем поддержки, допустил нарушение условий и порядка её оказания, не обеспечил целевое расходование средств с момента которого прошло менее трёх лет, он также не имеет права являться получателем данной меры поддержки.

Если претендент не противоречит всем вышеуказанным условиям, попадает под критерии конкурсного отбора, следующим шагом будет подача заявки. Заявка подлежит рассмотрению комиссией по предоставлению мер государственной и муниципальной поддержки субъектам МСП. Решение комиссии, по итогам рассмотрения предоставленных заявок оформляется протоколом, но носит рекомендательный характер. После подписания протокола председателем комиссии он направляется в Уполномоченный орган, который в свою очередь, в течение 5 рабочих дней принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении финансовой поддержки субъекту МСП. Если в отношении субъекта МСП принято положительное решение о предоставлении субсидии, в течение 5 рабочих дней заключается соглашение с получателем поддержки, которое должно содержать:

- согласие со стороны субъекта МСП на осуществление финансового контроля со стороны Администрации, а также за соблюдением условий и целей предоставления средств поддержки;

- порядок возврата средств субсидии по факту выявления нарушений в ходе проверок Администрацией или органами муниципального, либо государственного контроля;

- сроки и порядок предоставления анкеты получателя государственной поддержки;

- запрет на приобретение иностранной валюты на средства финансовой поддержки;

- обязательство от получателя субсидии о создании не менее одного рабочего места, с заработной платой не ниже установленного МРОТ.

Перечисление средств субсидирования осуществляется на расчётный счёт субъекта МСП в срок до десяти рабочих дней после принятия решения о выделении средств в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

Анализ алгоритма предоставления поддержки позволяет сделать вывод о доступности получения субсидии субъектом МСП. Сформированная нормативно-правовая база актуальна и прозрачна, что даёт возможность беспрепятственно получить средства для бизнеса при условии соблюдения всех требований.

Продemonстрируем преимущества использования данного способа финансирования на примере приобретения грузового транспорта «КАМАЗ 5490-95 Седельный тягач» стоимостью 3 890 000,00 руб. Лизинговая ставка в рамках рассматриваемого примера 15,08%. Срок договора лизинга 36 месяцев.

На рисунке 3 представлен состав инвестицион-

ных затрат при двух альтернативных способах финансирования: кредитование и заключение договора лизинга. На диаграмме видно, что при кредитовании переплата составляет 984 283,79 рубля (20%), в то время как при лизинге переплата составит 655 076,00 рублей (14%), что еще раз подтверждает преимущество лизинговой сделки над банковским кредитованием.

Рисунок 3– Состав инвестиционных затрат

Рисунок 4 – Динамика NPV в зависимости от варианта финансирования

Для сравнения всех вариантов финансирования (кредит; лизинг; лизинг с учетом субсидии в рамках проанализированной муниципальной программы), проведем сравнительный анализ показателей эффективности (рисунок 4).

Полученные результаты подтверждают эффективность применения такого инструмента как лизинг по сравнению с банковским кредитованием при выборе варианта инвестирования, а также подтвер-

ждают возможность снижения влияния рисков на деятельность субъекта МСП при реализации договора лизинга, путём получения субсидии на первый лизинговый взнос со стороны муниципального образования. Данное преимущество может стать решающим фактором при выборе способа финансирования инвестиционной деятельности, а также способствует развитию рынка лизинговых услуг и популяризации данного финансового инструмента.

Литература:

1. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.consultant.ru/> © КонсультантПлюс, 1992-2021.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.consultant.ru/> © КонсультантПлюс, 1992-2021.
3. Вахитов, Д.Р. Лизинговые инвестиции: учебное пособие / Д.Р. Вахитов М.: Русайнс, 2020. 125 с. URL: <https://book.ru/book/938350> (дата обращения: 09.07.2021). Текст: электронный.
4. Кузнецов, А. Н. Договор финансовой аренды (лизинг) и его место в современных рыночных отношениях в РФ: учебное пособие / А. Н. Кузнецов; под редакцией Г. В. Алексеев. Саратов: Вузовское образование, 2013. 80 с. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. URL: <https://www.iprbookshop.ru/15827.html> (дата обращения: 09.07.2021).
5. Предварительные итоги лизингового рынка за 2020 год. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://raexpert.ru/researches/leasing/2020_pre/ Дата обращения: 09.07.2021.
6. Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2020 года: тотальное поражение. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.raexpert.ru/researches/leasing/1h_2020/ Дата обращения: 13.07.2021.